

Articoli/1

Alles, was der Fall ist

Zur Methodologie Johan Huizingas

Thomas Macho 0000-0002-0910-2260

Articolo sottoposto a *double-blind peer review*. Inviato il 19/11/2024. Accettato il 26/03/2025.

EVERYTHING, WHICH IS THE CASE ON JOHAN HUIZINGA'S METHODOLOGY

This paper revisits Johan Huizinga's cultural historiography by focusing on three methodological pillars: skepticism toward grand historical narratives (progress or decline), a preference for case-based inquiry, and a morphology of cultural forms. Emphasis is placed on Huizinga's affinity with casuistry: history is not a deductive science but a reflective engagement with singular cases, akin to legal or medical reasoning. The paper further explores his dialog with André Jolles on simple forms and the formative tension between word, image, and form. It concludes by proposing Huizinga's approach as a model for a historically situated theory of cultural techniques, grounded in epistemic pluralism and shaped by aesthetic and moral imagination.

Die Themenstellung verlangt es geradezu: Ich beginne mit einem Zitat, und zwar aus Johan Huizingas einleitenden Bemerkungen zum Essay über die *Aufgaben der Kulturgeschichte* (von 1929). Huizinga beginnt seine methodischen Überlegungen mit einem Vergleich:

In den Thesen, die das niederländische Gesetz als Beigabe zur Doktorarbeit vorschreibt, lebt ein Überbleibsel aus einer früheren Periode der Wissenschaft weiter. Thesen anschlagen und verteidigen: ein solches Tun ist in den Tagen Abaelards, in denen Luthers zu Hause. An der mittelalterlichen Universität waren These und Disputation das stilgerechte Mittel für die Formulierung wissenschaftlicher Fragen. In jenes System paßten sie als intellektuelles Werkzeug, jener Sphäre waren sie angemessen als geistige Form. Die mittelalterliche Universität war im vollen Sinne des Wortes ein Kampfplatz, eine Palaestra, in vollkommener Parallele zu den Turnierschranken. Man spielte da ein gewichtiges und zuweilen gefährliches Spiel. Die Hauptakte der Hochschule hatten wie diejenigen des Rittertums entweder den Charakter einer Weihung und Aufnahme oder

den einer Wette, der Herausforderung und des Kampfes. Fortwährende Disputationen in zeremoniellen Formen erfüllten das Leben der mittelalterlichen Universität. Sie waren ebenso wie das Turnier eine jener bedeutungsvollen Formen gesellschaftlichen Spieles, aus denen Kultur entspringt. Als Technik entsprechen These und Disputation völlig der Struktur des mittelalterlichen Denkens und der mittelalterlichen Gesellschaft. Man focht mit den Waffen des Syllogismus. Dieser spiegelt in seiner Dreigliedrigkeit gleichsam die Dreiheit von Lanze, Schild und Schwert. Doktor und Bakkalaureus führen wie Ritter und Knappe edle und gleiche Waffen.

Und er beschließt die einleitenden Bemerkungen mit Fragen zur Geltung des gewählten Vergleichs – und einem neuen Vergleich:

Der Verfasser, der nach dieser Vorrede eine Anzahl Gedanken über Kulturgeschichte unter die Gesichtspunkte von fünf Thesen zu ordnen sucht, muß beinahe den Verdacht eitler Bravour erwecken. Sieht es nicht aus wie ein neuer Beweis für die kulturhistorische Verwandtschaft des Doktors mit dem Ritter, der ja auch gern mit einer rostigen Waffe oder mit ungeschütztem Arm in die Schranken trat? Oder falls man die hier gewählte Form lieber als eine hypermoderne gerechtfertigt sehen will, so gestehe man ihr den Wert der Übersichtlichkeit und Klarheit, der Konzentration des Denkens auf einen Punkt, kurzum, den Wert der Schlagzeile zu.¹

Huizinga vergleicht also die Disputation mit einem Ritterturnier, seinen eigenen Essay mit der modernen Schlagzeile, und zugleich werden zwei Begriffe gleichsam unterstrichen: der Begriff des kulturkonstitutiven Spiels, mit dem er sich fast zehn Jahre später, in seinen berühmten Untersuchungen zum *Homo ludens* – auseinandersetzen sollte, und mit dem Begriff der Form, der schon die nicht weniger berühmten Studien zum *Herbst des Mittelalters* geprägt hatte.

In meinem folgenden Text will ich auf drei Aspekte der kulturhistorischen Methodologie Huizingas eingehen: (erstens) auf die Skepsis gegenüber Grundnarrativen der Geschichtswissenschaft, die als Fortschritts- oder Verfallsgeschichte charakterisiert werden können, (zweitens) auf die darstellerische Bevorzugung der Fragen und Fallgeschichten, sowie (drittens) auf das Interesse an den »einfachen Formen«, das er in gewisser Hinsicht mit seinem langjährigen Freund André Jolles teilte.

1. Fortschritt oder Verfall?

Bekanntlich können zwei Grundnarrative der Geschichtsschreibung unterschieden werden, die sich leicht auf mythische Formen zurückführen lassen: einerseits die Erzählung vom Zivilisationsprozess, vom Aufstieg aus der Barbarei

¹ J. Huizinga, *Aufgaben der Kulturgeschichte*, in *Wege der Kulturgeschichte. Studien*, übersetzt von W. Kaegi, München 1930, S. 7-77; hier: S. 7 und 9 [künftig im Text zitiert mit der Sigle AK].

in die helleren Zonen der Gegenwart und einer womöglich glänzenden Zukunft, andererseits die Erzählung vom allmählichen Verfall und Niedergang, wie sie sich schon im biblischen Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies oder in der Erinnerung an ein ehemals goldenes Zeitalter – mit der Ovid seine *Metamorphosen* eröffnete – manifestierte. Beide Narrative hat Huizinga an verschiedenen Stellen seines Werks kritisiert und verworfen. Gegen die Fortschrittserzählung argumentierte er im zweiten Abschnitt des bereits zitierten Essays über die Aufgaben der Kulturgeschichte, unter dem als These formulierten Titel: »Der Begriff der Entwicklung ist in der historischen Wissenschaft nur bedingt verwendbar und wirkt in ihr oft störend und hemmend« [AK 20]. Huizinga behauptete, dass der Entwicklungsbegriff »Schaden anrichtet, weil man ihn gedankenlos verwendet, weil man den Bildgehalt, der in ihm liegt, nicht genügend versteht. Ein unscharf umrissener Evolutionsbegriff wird zum Wunderheilmittel, und wie bei jedem Wundermittel ist die Heilung Illusion.« [AK 20 f.].

Dabei bezog er sich nicht auf Darwin, sondern auf die Aufklärung und den deutschen Idealismus:

Der Entwicklungsgedanke als das große Mittel, die Welt zu verstehen, hat seinen Ursprung viel mehr auf dem Gebiet des historischen Denkens als in der Naturwissenschaft. Er ist vorbereitet worden in der französischen Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts. Voltaire, Turgot, Condorcet waren die ersten, welche die großen historischen Prozesse als allmählichen Übergang, fortwährende Veränderung, als Fortschritt sahen. [...] Dieser Gedanke eines zielbestimmten, langsamen, ungewollten Werdens von Kulturzuständen und -erscheinungen bekommt volleren Inhalt und tieferen Sinn im Geiste Herders, der deutschen Romantiker, schließlich Hegels. [AK 23]

Huizinga resümiert, die Vorstellung einer Evolution habe

ganze Generationen fasziniert, sie hat unser gesamtes Denken durchsäuert. Sie wirkt als selbstverständliche Annahme so anhaltend und so mächtig, daß sie bewußt oder unbewußt beinahe überall dort mitspricht, wo wir einen Ablauf von Geschehnissen als Zusammenhang zu sehen versuchen. Die frühere idealistische und ätherische Entwicklungsvorstellung füllt sich nun mit dem biologischen Aspekt. Es ist wie das Echo in der Laterankapelle [...]. Jeder Zustand, jedes Verhältnis in der Gesellschaft sowohl als in der Natur präsentiert sich a priori als Produkt einer Entwicklung. Das Wort ist so geläufig geworden, daß es sich abschleift. [AK 24]

Ein Effekt dieses evolutionären Fortschrittsdenkens bestehe darin, dass es – in einer Art von Annäherung an die Leistungskraft der Naturwissenschaften – auf Prognosen abziele. Wer die Logik der vergangenen Entwicklung begriffen zu haben glaube, werde dazu verführt, auch die Zukunft vorauszusagen, den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus und Kommunismus, die Entstehung einer Weltgesellschaft mit einheitlichen Normen, wie sie Kant schon in der Ab-

handlung *Zum ewigen Frieden* entworfen hatte, das Erreichen eines Endziels der Geschichte, wie es zuletzt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in Aussicht gestellt und ernsthaft diskutiert worden war. »Und so kommen denn die schlagfertigen, unbeirrbar Evolutionisten«, klagte Huizinga,

für welche die Weltgeschichte keine Rätsel mehr hat, die sie uns klipp und klar ablesen aus dem Zeitungsblatt der Überlieferung. Sie haben ja den Schlüssel in der Tasche, um jede Verschiedenheit der Zeitalter, jeden Wechsel von Reichen und Kulturen zu erklären. Unbedenklich stecken sie diesen Dietrich in die sieben Schlösser der Vergangenheit. Und mit Erfolg. Unter ihren Händen wird der Weltprozeß zur einfachsten Sache von der Welt. Sie sind es, die sich frischfröhlich an die Geschichte der ganzen Menschheit wagen und sie aufrollen in einem einzigen, laut bejubelten Bilderbogen. [AK 24]

Doch Huizinga wusste zwar, dass es der Geschichtswissenschaft nicht darum gehen kann, eine Vergangenheit historistisch zu verabsolutieren; seine vielzitierte *Definition des Begriffs* Geschichte (1929) lautete darum: »*Geschichte ist die geistige Form, in der sich eine Kultur über ihre Vergangenheit Rechenschaft gibt.*«² Aber er hätte wohl auch Eric J. Hobsbawm zugestimmt, der in *On History* (1997) konstatierte, es sei am sichersten »to avoid prophecy by claiming that our professional activities stop at yesterday, or to confine ourselves to the studied ambiguities which used to be the speciality of ancient oracles«.³

Nicht weniger skeptisch verhielt sich Huizinga gegenüber der Option verfallsgeschichtlicher Narrative. Auffällig ist die Klarheit, mit der Huizinga den Vorwurf des Kulturpessimismus, auch und gerade in seinem kulturkritischen Spätwerk, ebenso abzuwehren versuchte wie die Erwartung, er wolle die Zukunft vorhersagen. Schon in der ersten Vorrede zu *Im Schatten von morgen* (1935) stellte er energisch fest: »Es kann sein, dass mich viele Leser wegen dieser Seiten als Pessimisten bezeichnen werden. Darauf kann ich nur erwidern: Ich bin ein Optimist.«⁴ Und ebenso unmissverständlich beantwortete er die Frage nach der Zukunft im vorletzten Kapitel desselben Buchs: »Prognose wäre ein allzu gewagter Titel für die Schlüsse, die jetzt noch folgen müssen. Der Blick reicht keine drei Schritte voraus. Die Aussichten sind verhüllt. Das Einzige, was bleibt, ist die Abwägung gewisser Chancen und die Annahme gewisser Möglichkeiten.« [ZK 114] Im Mittelpunkt der Kritik an der Verfallsgeschichte stand natürlich die Auseinandersetzung mit Oswald Spenglers *Untergang des Abendlandes*. Die resolute Verwerfung des Pessimismus und der Prognose zog eine Grenze gegenüber

² J. Huizinga, *Über eine Definition des Begriffs Geschichte*, übersetzt von W. Kaegi, in: *Geschichte und Kultur. Gesammelte Aufsätze*, herausgegeben von K. Köster, Stuttgart 1954, S. 1-15; hier: S. 13.

³ E. Hobsbawm, *On History*, London 1997, S. 39. Vgl. E. Hobsbawm, *Wieviel Geschichte braucht die Zukunft*, übersetzt von U. Rennert, München/Wien 1998, S. 61.

⁴ J. Huizinga, *Kultur- und zeitkritische Schriften. Im Schatten von morgen. Verratene Welt*, übersetzt von A. Wunschel, herausgegeben von T. Macho, München 2014, S. 13 [künftig im Text zitiert mit der Sigle ZK].

dem Werk Spenglers, das Huizinga in seinen Spätschriften mit bemerkenswerter Ambivalenz kommentierte. Einerseits betonte er in *Verratene Welt*, für den »allergrößten Teil seiner Leserschaft« sei »von Spenglers fesselndem Erzählstil, seinem vielfältigen Wissen und seinen tatsächlich zumeist neuen Erkenntnissen eine unerhörte Versuchung« [ZK 149] ausgegangen; andererseits verspottete er die naive Romantisierung der Raubtiere, Kriegerhelden und Cäsaren, nicht zuletzt mit der Frage, warum Spengler »als Namensgeber des modernen Menschen« ausgerechnet auf Goethes Held verfallen sei: Von Faust könne man »doch nicht sagen, dass er ein Raubtier gewesen sei«. [ZK 118] Zur Frage des Pessimismus hatte Spengler zwar schon 1921 bemerkt, es gebe Menschen, die »den Untergang der Antike mit dem Untergang eines Ozeandampfers verwechseln«; er sei kein Pessimist, denn »Pessimismus heißt: keine Aufgaben mehr sehen. Ich sehe so viele noch ungelöst, dass ich fürchte, es wird uns an Zeit und Männern für sie fehlen.« Aber er wettete auch gegen den »platten Optimismus des darwinistischen Zeitalters« und der »abendländischen Fortschrittsphilister«, um zu bekennen, was ein Ziel der Geschichte oder der Menschheit angehe, sei er »ein gründlicher und entschiedener Pessimist«. Die Menschheit, so Spengler, sei bloß eine »zoologische Größe«; und wer das Ende nicht erkennen oder denken könne, sei schlicht ein feiger Träumer, der sich schämen sollte, »mit so billigen Idealen durchs Leben zu gehen«. ⁵ Verfall oder Fortschritt? Pessimismus oder Optimismus? Für Huizinga war diese Frage nicht wissenschaftlich entscheidbar; sein Plädoyer für den Optimismus wollte er nicht aus logischen, sondern aus moralischen Gründen ableiten, aus dem Primat des »guten Willens« (im Sinne Kants): »Allem, was nur irgendwie untergangverheißend erscheint, setzt die heutige Menschheit diesmal einmütig – mit Ausnahme weniger Fatalisten – die energische Versicherung entgegen: Wir *wollen* nicht untergehen. [...] Das Vertrauen auf die Arbeit, den Glauben an die Möglichkeit der Rettung, den Mut, diese zu begünstigen, kann uns niemand nehmen.« [ZK 119] Wille, Vertrauen, Glaube und Mut sind nicht unbedingt intellektuelle Tugenden; aber sie sind – im Gegensatz zu den Vorwürfen, die Huizinga gelegentlich gemacht wurden – auch nicht elitär. Die Geschichte folgt keinem Gesetz; doch ihr Verlauf bedarf, wie Huizinga im letzten Satz von *Verratene Welt* hervorhob, der »Menschen guten Willens«, denen »in der Weihnacht das *in terra pax* zugesungen wurde«. [ZK 271]

2. Fragen und Fallgeschichten⁶

Huizinga wurde mitunter seine Liebe zu den Beispielen, Anekdoten und Fallgeschichten vorgehalten, die er in seinem Werk – vom *Herbst des Mittelalters*

⁵ O. Spengler, *Pessimismus?* In: *Reden und Aufsätze*, München 1937, S. 63-79; hier: S. 63, 75 und 73 f.

⁶ In diesem Abschnitt wurden einige Textpassagen wiederaufgenommen, die bereits in: T. Macho, *Von Fall zu Fall. Methodische Überlegungen zu einer konsiliarischen Kasuistik* in »Azimuth« 21, 2023, S. 129-137 verwendet wurden.

bis zu *Homo ludens* – so gern und mit erzählerischer Virtuosität entfaltete. Seine Skepsis gegenüber der Idee einer Gesetzmäßigkeit historischer Prozesse erinnert übrigens an das Verfahren der Urteilsfindung vor Gericht. Gewiss, im juristischen Prozess können wir uns auf ein Gesetzbuch beziehen; und vor dem Gesetz sind alle gleich. Und doch hängt das Urteil von der Aufmerksamkeit und Genauigkeit des Gerichts ab, von der Würdigung besonderer Umstände, von den Einzelheiten der Tat, der Spuren und Indizien, der Quellen und Zeugenaussagen, der physischen oder mentalen Verfassung der Akteure. Die Ereignisse sind einzigartig – ob Ladendiebstahl oder Kapitalverbrechen – und müssen doch verglichen und klassifiziert werden, um überhaupt korrekt bestraft werden zu können. Das Allgemeine des Gesetzes lässt sich niemals so fein konstruieren, dass es dem Individuellen und Singulären einer Folge von Handlungen und Ereignissen – dem Fall, der verhandelt wird – gerecht werden kann. Gesetze müssen daher ausgelegt werden; sie setzen Erfahrung voraus, die wiederholte Erprobung »reflektierender Urteilskraft« (nach Kant). Im Unterschied zur »bestimmenden Urteilskraft«, die dem jeweils geltenden Allgemeinen die besonderen Beispiele sucht und zuordnet, geht die »reflektierende Urteilskraft« – nach Kants Brückenschlag zwischen theoretischer und praktischer Philosophie – vom Besonderen aus, um auf das jeweils geltende Allgemeine zu schließen: »Ist das Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert, [...] bestimmend. Ist aber nur das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden soll, so ist die Urteilskraft bloß reflektierend.«⁷ Die Differenz zwischen »bestimmender« und »reflektierender Urteilskraft« lässt sich am leichtesten erkennen, sobald sie an den Strategien und Narrationen expliziert wird, die ihrer Ausübung entspringen: Dem Reichtum der Beispiele, Gleichnisse und *exempla*, die gleichsam die ›Moral‹ der Geschichte illustrieren, rasch erkennen lassen und am Ende wiederholen, kann die Vielfalt der Kasuistik gegenübergestellt werden, ein Kosmos der Fallgeschichten, die ihre Schlussfolgerungen oft nur implizit empfehlen, nicht ableiten:⁸ Gegen jedes Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Die Fallgeschichte geht vom besonderen Fall aus, vom *Kasus*, der mit disziplinierter Aufmerksamkeit zu einem Allgemeinen verdichtet werden soll: dem Urteil in der Jurisprudenz oder einer Diagnose in Medizin und Therapeutik. Blütezeiten hat die Fallgeschichte seit dem 17. Jahrhundert erlebt, ausgehend vom Streit um die jesuitische Kasuistik, die – nach sorgfältiger Abwägung konkurrierender Regeln und moralischer Normen – eine Art von Balance zwischen kontingenter Gnade und vorhersehbarer Gerechtigkeit Gottes anstrebte. Der theologischen Kasuistik folgte die juristische. Bekannt wurde etwa der Advokat François Gayot de Pitaval – er lebte von 1673 bis 1743 in Lyon – durch seine Darstellung der *Causes célèbres et intéressantes, avec les jugemens qui les*

⁷ I. Kant, *Kritik der Urteilskraft. Werkausgabe*, Band X, herausgegeben von W. Weischedel, Frankfurt am Main 1978, S. 87.

⁸ Vgl. J. Ruchatz/S. Willer/N. Pethes (Hg.), *Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen*, Berlin 2007.

ont décidées, der ›berühmten und interessanten Rechtsfälle mit den zugehörigen Urteilen‹; er begründete das Genre der Kriminal- und Gerichtsberichterstattung so erfolgreich, dass der Name ›Pitaval‹ im 19. Jahrhundert zum Synonym für Sammlungen juristischer Fallgeschichten aufsteigen konnte. Die *Causes célèbres et intéressantes* hatte Pitaval zwischen 1734 und 1743 in zwanzig Bänden zusammengestellt und veröffentlicht. Darin schilderte er, auf Grundlage der Prozessakten, die populärsten Kriminalfälle seiner Zeit, einschließlich biographischer und psychologischer Details. Mehr oder weniger explizit kritisierte Pitaval auch die verbreitete Praxis rigoroser Strafbemessung und die Rückständigkeit korrupter, ignoranter Gerichte. Gerade diese kritische Haltung steigerte den Ruhm Pitavals, seinen Ruf als Wegbereiter der Französischen Revolution, die ja nicht umsonst mit der Schleifung eines Gefängnisses begonnen hatte. Drei Jahre nach dem Sturm auf die Bastille publizierte Friedrich Schiller – seine Vorrede unterzeichnete er mit der unfrommen Orts- und Zeitangabe: »Jena in der Ostermesse 1792«⁹ – eine Pitaval-Übersetzung, in der nicht nur die »Unzuverlässigkeit der Aussagen, welche durch die Tortur erhalten werden« beklagt, sondern auch die »Geschichte der Johanne von Arc oder des Mädchens von Orleans«¹⁰ dargestellt wurde; aus diesem Stoff entwickelte Schiller bekanntlich seine »romantische Tragödie«, die am 11. September 1801 in Leipzig uraufgeführt wurde. Anders als die Fabel, die Legende, die Sage oder der Witz inkliniert die Fallgeschichte offenkundig zu den Formen literarischer Narration, zu Novelle, Drama oder Roman. So trenne sich der Kasus, argumentierte Huizingas langjähriger Freund André Jolles in *Einfache Formen* (1930), »scharf von Beispiel und Exempel«, in welchem »nur der besondere Fall einer praktischen Regel oder die theoretische Darstellung eines Begriffs veranschaulicht« werde. »Veranschaulichung aber führt nicht zur Form – Form heißt Verwirklichung.«¹¹ Solche »Verwirklichung« gelingt vorrangig in der Kunst, weshalb auch Kant seine Analyse der »reflektierenden Urteilskraft« auf Ästhetik (und Teleologie) konzentrierte, nicht auf Justiz, Medizin, Theologie oder Psychologie.

Bis heute ist die Kasuistik populär geblieben. Fallgeschichten stehen an der Spitze der Bestsellerlisten; sie operieren an der Grenze zwischen Fiktion und Dokumentation, Vision und Erinnerung, Erzählung und Bild. Krankheitsberichte werden ebenso gern gelesen wie Kriminal- und Gerichtsreportagen, was an den Verkaufszahlen der Werke des Neuropsychologen Oliver Sacks oder des deutschen Strafverteidigers Ferdinand von Schirach leicht verifiziert werden könnte. Auch in manchen Wissenschaften ist die Kasuistik nahezu unverzichtbar: immer dann, wenn Fälle weder im Experiment wiederholt noch als singuläre Ausnahmen betrachtet werden können. Auf welche Weise sollte denn auch ein Indivi-

⁹ F. Schiller, *Schillers Pitaval. Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit, verfaßt, bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Schiller*, herausgegeben von O. Tekolf. Frankfurt am Main 2005, S. 78.

¹⁰ Ebd. S. 275-306 und 331-374.

¹¹ A. Jolles, *Einfache Formen. Legende – Sage – Mythe – Rätsel – Spruch – Kasus – Memorabile – Märchen – Witz*, Tübingen 1968, S. 179.

duum wie *The Man Who Mistook His Wife for a Hat* als Typus erfasst und in ein System spezifischer Symptome eingeordnet werden? Als Gegenstand einer Novelle und Oper – von Michael Nyman – konnte der kranke Held dagegen leicht reüssieren. Auch in den historischen Wissenschaften – etwa in der Kultur-, Medien-, Kunst- oder Wissenschaftsgeschichte – erfreut sich die kasuistische Methodologie zunehmender Verbreitung. Neuere Forschungsarbeiten beginnen häufig mit der Schilderung eines Kasus, mit Zeitpunkt, Ort und Verlauf eines Ereignisses. Der Bericht von diesem Ereignis eröffnet eine wissenschaftliche Debatte; er fungiert als Tür zu einer Idee, als antizipierte Beglaubigung einer Hypothese. An Fallgeschichten und konkreten Narrationen werden Evidenzen erzeugt – und Fragen. Nicht nur das Stilmittel der Fallbeschreibung, sondern auch die ernstgemeinte Frage, die nicht als rhetorische Figur der vorweggenommenen Antwort fungiert, gehört zu den methodischen Elementen der Kulturgeschichte Huizingas. Fast die Hälfte der Kapitelüberschriften in *Verratene Welt* formuliert eine Frage; kaum eine Druckseite kommt ohne Fragezeichen aus. Und diese Fragen richten sich nicht selten an die eigene Darstellung: Huizinga zeigt sich darin häufig als selbstkritisch, zweifelnd, ambivalent, stets auf der Suche, nicht im Besitz der Wahrheit. Die letzten beiden Sätze seines anrührenden autobiographischen Essays *Mein Weg zur Geschichte*, datiert auf den 27. Dezember 1943, verfasst in De Steeg bei Arnheim, rund dreizehn Monate vor Huizingas Tod am 1. Februar 1945, lauten: »In der streng geschlossenen Gilde der Philologen und Geschichtsforscher, wo die Reglemente gelten und den Vorschriften nachgelebt werden muß, habe ich mich nie zu Hause gefühlt. Ich hatte, um in der Sprache unsrer alten Windesheimer zu sprechen, nur ein Fünkeln empfangen, das ab und zu etwas glühen wollte.«¹² – Die »alten Windesheimer« sind übrigens eine Kongregation der Augustiner Chorherren, benannt nach dem Kloster Windesheim bei Zwolle (Niederlande), das am 17. Oktober 1387 eingeweiht wurde.

3. Wort, Bild und Form

Im eben zitierten Essay skizziert Huizinga die verschlungenen Wege, die ihn zur Geschichtswissenschaft geführt haben. Auch er war ja – um eine Selbstcharakterisierung des italienischen Arztes und Anthropologen Paolo Mantegazza zu zitieren – ein »poligamo di molte scienze«,¹³ ein Liebhaber, ein »Polygamist« vieler Wissenschaften. Huizinga begann mit einem Studium der Sprachwissenschaften. Noch auf dem Gymnasium hatte er – fasziniert von den Regeln der deutschen Lautverschiebung – mit dem Studium des Hebräischen

¹² J. Huizinga, *Mein Weg zur Geschichte*. In: *Mein Weg zur Geschichte. Letzte Reden und Skizzen*, übersetzt von W. Kaegi, Basel 1947, S. 9-60; hier: S. 60.

¹³ Vgl. G. Barsanti, *Un poligamo di molte scienze. L'antropologia a tutto campo di Paolo Mantegazza*, in: P. Mantegazza, *L'uomo e gli uomini. Antologia di scritti antropologici*, herausgegeben von F. Barbagli und G. Barsanti, Firenze 2010, S. 5-29.

begonnen, und bald danach mit Arabisch. Sein Lehrer Hermans, erzählt Huizinga, unterrichtete Hebräisch,

und als in der fünften Klasse die künftigen Theologen mit dieser Sprache begannen, schloß ich mich ihnen an; da wollte ich auch etwas davon haben. Wir waren noch nicht gerade weit vorgeschritten, als Hermans sagte: ›Ach Jungens, Arabisch ist eigentlich viel hübscher, soll ich euch Arabisch geben?‹ Die braven Theologanten und ich schnappten zu und es wurde noch eine besondere Stunde angesetzt. Die Theologanten, die über der Buchstabenschrift erschrakten, tröpfelten beinahe sofort wieder ab, aber ich fand Vergnügen daran, vernachlässigte fortan das Hebräische, ließ mir Socins-Arabische Grammatik in der *Porta linguarum orientalium* aus, auf die ich mich mit soviel Eifer warf, daß ich nach einiger Zeit die Fabeln von Logmân und die Geschichte vom König Salomo und dem Vogel Wiedehopf lesen konnte. Später brachte ich es so weit, daß ich als Student einige Jahre hindurch arabische Privatissima im Hause des freundlichen van den Ham mitmachen und in allerlei Autoren lesen konnte, leider ohne irgendeine Berührung mit der Islamwissenschaft zu finden.¹⁴

Einige Jahre später nahm er bei Jacob Samuel Speyer in Groningen das Studium des Sanskrit auf:

Im Jahr 1913 habe ich an seinem Grab bezeugt, daß ich keinen besseren Lehrmeister als ihn gekannt habe. In kurzer Zeit war ich von Herzen für das Sanskrit gewonnen und nach einem Jahr lasen wir mit Speyer *Lātakamāla*. Ein buddhistischer Text wie dieser war mir doppelt willkommen, da mich Fragen indischer Religiosität und Mystik stark zu beschäftigen begonnen hatten, so daß ich meine Kräfte an der Lektüre von Upanishads ausprobierte.¹⁵

Auch das Altirische zog ihn an; doch schließlich promovierte Huizinga über die Figur des Spaßmachers im indischen Drama.

Die Leidenschaft des vergleichenden Sprachwissenschaftlers prägte auch seine historischen Arbeiten. Nicht selten finden wir etymologische oder begriffsgeschichtliche Exkurse, die den Gang der Darstellung unterbrechen und bereichern. So eröffnete er beispielsweise *Verratene Welt* mit einer langen Erörterung der Geschichte des Begriffs Kultur, die gerade den Studierenden der Kulturwissenschaft dringend zur Lektüre empfohlen werden müsste [ZK 143-153]. Begleitet und unterstützt wurde die Faszination für Wort- und Begriffsgeschichte durch das Interesse am Bild. Erwähnenswert ist die Freundschaft mit dem Porträtmaler Jan Pieter Veth, vor allem die Biographie, die Huizinga – nach dem Tod des Freundes am 1. Juli 1925 – verfasste (und die er selbst, abweichend von der öffentlichen Meinung, für sein bestes Buch hielt);¹⁶ erwähnenswert sind die Verbindungen mit dem Warburg-Kreis, die ausführliche Rezension

¹⁴ Huizinga, *Mein Weg zur Geschichte*, a.a.O., S. 18.

¹⁵ Ebd. S. 25.

¹⁶ Vgl. J. Huizinga, *Leven en Werk van Jan Veth*, Haarlem 1927.

der *Gesammelten Schriften* Warburgs,¹⁷ der schmale Briefwechsel mit Fritz Saxl, aus dem hervorgeht, dass Huizinga – noch vor Machtübernahme der Nationalsozialisten – eine Übersiedlung der Warburg-Bibliothek nach Leiden betrieben hatte.¹⁸ Erwähnenswert ist aber vor allem das epistemische Gewicht, das Huizinga – schon im *Herbst des Mittelalters* – den Bildern zugestand. Bei aller kritischen und methodologischen Vorsicht hielt er das »Bild eines historischen Zusammenhanges« für unverzichtbar. Gegen Ranke wandte er ein:

Bei den Worten ›wie es eigentlich gewesen‹ sieht man unwillkürlich jemand, der sich mit den Scherben einer Vase abgibt und sich fragt: wie hat es zusammengehört? Aber ein solches Aneinanderpassen von Scherben ist nur dann ein brauchbares Bild für historische Tätigkeit, wenn man sich von folgendem Rechenschaft gibt. Für den Mann, der mit den Scherben hantiert, wird, auch falls diese Scherben mit andern durcheinander liegen, das *es* in der Frage ›wie hat es zusammengehört?‹ bereits durch ein gewisses Bild der Vase bestimmt. In derselben Weise muß auch das ›*es*‹ in ›wie es eigentlich gewesen‹, falls es einen Sinn haben soll, bereits durch die Vorstellung einer gewissen historischen und logischen Einheit bestimmt sein, die man näher zu umgrenzen sucht. Die Einheit kann nie in einem willkürlichen ›Abschnitt‹ der vergangenen Wirklichkeit selbst gelegen sein. Der Geist wählt aus der Überlieferung gewisse Elemente aus, die er zu einem Bild eines historischen Zusammenhanges vereinigt, der sogar in der Vergangenheit selbst, so wie sie gelebt worden ist, noch nicht realisiert war. [AW 17]

Der dritte Begriff in der Trias der methodischen Leitkategorien Huizingas heißt schlicht Form. Die vierte These des bereits mehrfach zitierten Essays über die *Aufgaben der Kulturgeschichte* betrifft das Projekt der Morphologie, einer Formenlehre der historischen Arbeit. Sie lautet:

Die Kulturgeschichte findet ihre Hauptaufgabe im morphologischen Verstehen und Beschreiben der Kulturen in ihrem besondern und tatsächlichen Verlauf.« [AK 47] Natürlich sucht Huizinga auch in diesem Kapitel eine Abgrenzung gegen Spenglers *Morphologie der Weltgeschichte*; ihm geht es nicht um eine vegetationszyklische Perspektive auf kulturelle Prozesse, was er auch in den methodischen Passagen seines kulturkritischen Spätwerks betont. Diese Differenz lässt sich gut an folgendem Zitat verdeutlichen, das zugleich den Anschluss an Jolles und dessen *Einfache Formen* findet.¹⁹ »Für jede Kultur aber ist es eine Lebensbedingung, daß sie bis zu einem gewissen Grad mit Vergangenheit getränkt ist. In jeder Kultur leben gewisse Bilder von früherer Wirklichkeit, welche die betreffende Kulturgemeinschaft angehen, ihr zu

¹⁷ Vgl. J. Huizinga, *Een cultuurwetenschappelijk laboratorium*. In: *Verzamelde Werken IV. Cultuurgeschiedenis II*, Haarlem 1949, S. 556-560.

¹⁸ Vgl. J. Huizinga, *Briefwisseling II. 1925 – 1933*, Utrecht/Antwerpen 1990, S. 493 f. [1066].

¹⁹ In einer Fußnote zu *Aufgaben der Kulturgeschichte* vermerkt Huizinga: »Meinem Freund Andre Jolles, dessen ›Einfache Formen: Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorable, Märchen‹ mir bekannt waren, lange bevor das Werk an die Öffentlichkeit kam (Halle, Niemeyer, 1930), habe ich, auch wenn im mich nicht in allen Teilen seiner Lehre anschließen, für die hier eingeschlagenen Gedankengänge vieles zu verdanken« [AK 35].

Herzen gehen. Diese Bilder nehmen grundsätzlich verschiedene Formen an, ohne daß dies ihren gemeinschaftlichen Charakter aufhöbe: für die Kultur, die sie hervorbringt, ›Historie‹ zu bedeuten. Je nach der Art der Kultur, welche die Bilder ihrer Vergangenheit braucht, und je nach der geistigen Einstellung, aus der heraus sie geschaffen werden, nehmen sie die Form an von Mythos, Sage, Legende, Chronik, von Gesta oder historischem Volkslied. Für die Kultur, in der diese Formen entstehen, für die Kultur, der sie dienen, bedeuten alle bis zu einem gewissen Grade das ›wirklich Geschehene‹. Sie befriedigen nicht allein ein Lebensbedürfnis, sondern auch ein Wahrheitsbedürfnis. Stirbt der Glaube an die Wahrheit des Erzählten ab, dann ist die produktive Zeit der betreffenden Form vorbei, auch wenn sie als bewußte Nachahmung ihr Leben noch über Jahrhunderte hin fortführen, ja sogar scheinbar wieder aufleben kann. [AK 35]

Die organizistische Metaphorik Spenglers, nach welcher Kulturen jung, reif oder alt und absterbend sind, spielt hier keine Rolle; Huizingas Formenlehre orientiert sich vielmehr an »Wahrheitsbedürfnissen«, an den Prozessen eines epistemischen, nicht organischen Wandels. Zum Ende des Essays entfaltet er eine Idee der Kulturgeschichte als spezieller Formenlehre: »Die Kulturgeschichte findet vorläufig reichlich Arbeit im Bestimmen der besondern Formen des historischen Lebens. Ihre Aufgabe ist spezielle Morphologie, bevor sie sich zur allgemeinen erdreisten darf. Mit dem Umschreiben ganzer Kulturen, nach Maßgabe eines zentralen Begriffes, hat es noch Zeit. Seien wir vorläufig vor allem Pluralisten.« [AK 62] An dieser Stelle wäre ein Vergleich mit Ludwik Flecks Lehre von den Denkkollektiven und Denkstilen (erschiene 1935 in Huizingas Schweizer Hausverlag Schwabe)²⁰ inspirierend und hilfreich. *Another missed encounter?* Darüber hinaus wirft sich die Frage auf, ob und inwiefern Huizingas Konzeption der Kulturgeschichte als spezieller Formenlehre Anchlüsse an zeitgenössische Debatten um eine Theorie der Kulturtechniken erlauben würde, zur Trias von Wort, Bild und Form.

Bibliographie

- Barsanti, G. 2010. *Un poligamo di molte scienze. L'antropologia a tutto campo di Paolo Mantegazza*, in P. Mantegazza, *L'uomo e gli uomini. Antologia di scritti antropologici*. Herausgegeben von F. Barbagli und G. Barsanti, Firenze, Polistampa, S. 5-29.
- Fleck, L. 1935. *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv*, Basel, Schwabe.
- Hobsbawm, E. 1997. *On History*. London, Weidenfeld & Nicolson.
- Hobsbawm, E. 1998. *Wieviel Geschichte braucht die Zukunft*. Übersetzt von Udo Rennert. München/Wien, Carl Hanser.
- Huizinga, J. 1927. *Leven en Werk van Jan Veth*, Haarlem, Tjeenk Willink.

²⁰ Vgl. L. Fleck, *Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv*, Basel 1935.

- Huizinga, J. 1930. *Aufgaben der Kulturgeschichte*. In *Wege der Kulturgeschichte. Studien*, übersetzt von W. Kaegi. München, Drei Masken Verlag, S. 7-77.
- Huizinga, J. 1947. *Mein Weg zur Geschichte*. In *Mein Weg zur Geschichte. Letzte Reden und Skizzen*, übersetzt von W. Kaegi, Basel, Schwabe, S. 9-60.
- Huizinga, J. 1949. *Een cultuurwetenschappelijk laboratorium*, in *Verzamelde Werken IV. Cultuurgeschiedenis II*, Haarlem, Tjeenk Willink, S. 556-560.
- Huizinga, J. 1954. *Über eine Definition des Begriffs Geschichte*, übersetzt von W. Kaegi, in *Geschichte und Kultur. Gesammelte Aufsätze*, herausgegeben von K. Köster, Stuttgart, Alfred Kröner, S. 1-15.
- Huizinga, J. 1990. *Briefwisseling II. 1925 – 1933*, Utrecht/Antwerpen, Veen/Tjeenk Willink.
- Huizinga, J. 2014. *Kultur- und zeitkritische Schriften. Im Schatten von morgen. Verratene Welt*, übersetzt von A. Wunschel, herausgegeben von T. Macho, München, Wilhelm Fink.
- Jolles, A. 1968. *Einfache Formen. Legende – Sage – Mythe – Rätsel – Spruch – Kasus – Memorabile – Märchen – Witz*, Tübingen, Max Niemeyer.
- Kant, I. 1978. *Kritik der Urteilskraft. Werkausgabe*. Band X, herausgegeben von W. Weischedel, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Macho, T. 2023. *Von Fall zu Fall. Methodische Überlegungen zu einer konsiliarischen Kasuistik*. «Azimuth» 21, S. 129-137.
- Ruchatz, J./Willer, S./Pethes, N. (Hgg.), 2007. *Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen*, Berlin, Kadmos.
- Schiller, F. 2005. *Schillers Pitaval. Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit, verfaßt, bearbeitet und herausgegeben von Friedrich Schiller*, herausgegeben von O. Tekolf, Frankfurt am Main, Eichborn.
- Spengler, O. 1937. *Pessimismus?* In: *Reden und Aufsätze*, München, C. H. Beck, S. 63-79.

Thomas Macho
Humboldt-Universität zu Berlin
✉ office@thomasmacho.de